

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

UDK: 631:633.174

<https://orcid.org/0009-0007-7248-2917>

DON JO‘XORI “MASSINO” NAVINING SIFAT KO‘RSATKICHLARI

**ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА СОРТА СОРТА ЗЕРНОВОГО СОРГО
«МАССИНО»**

QUALITY INDICATORS OF GRAIN CORN "MASSINO" VARIETY

Mamatkulov Ixom Ibragimovich.,

“Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti” dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD)

Chariyeva Nazakot Nuraliyevna

“Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti” o‘qituvchisi

Xushboqova Suroyyo Ismoil qizi

“Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti” talabasi

Annotatsiya: Maqolada, yangi mahalliy, yuqori hosilli don jo‘xorining “Massino” navining don sifat ko‘rsatkichlariga o‘simlikshunoslikning asosiy agrotexnologik omillarini don sifatiga ta’siri bo‘yicha ilmiy ma’lumotlar keltirilgan. Urug‘lik va tovarbop don etishtirish uchun maqbul ekish muddati etib, aprel oyining ikkinchi o‘n kunligi, urug‘ me‘yori 5.0 kg/ga, ko‘chat soni gektariga 90-100 ming tup ekanligi aniqlangan. Shuningdek, bundan kechki muddatlarda ekilganda hosildorlik va uning sifati kamayish tendensiyasi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: global iqlim o‘zgarishi, qurg‘oqchilik, jo‘xori, ekish muddat, sxemasi, me‘yorlari, qand miqdori, yog‘, oqsil va kraxmal.

Аннотация: В статье приведены научные данные о влиянии основных агротехнологических факторов растениеводства на качественные показатели зерна нового местного, высокоурожайного зернового сорта сорго «Массино». Определено, что оптимальным сроком посева для выращивания семян и товарного зерна является вторая декада апреля, норма высева семян 5,0 кг/га,

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

густота стояния всходов 90-100 тыс. растений на гектар. А также установлена тенденция снижения урожайности и ее качества при посеве в поздние сроки.

Ключевые слова: глобальное изменение климата, засуха, сорго, срок посева, схема, нормы, содержание сахара, масла, белка и крахмала.

Abstract: In this article, it was given scientific data on the influence of the main agrotechnological factors of plant science on the grain quality indicators of the new local, high-yield grain sorghum of the "Massino" variety. It has been determined that the optimal sowing date for the cultivation of seeds and commercial grain is the second decades of April, the seed rate is 5.0 kg/ha, and the number of seedlings thickness is 90-100 thousand plants per hectare. As well as, decreasing of the tendency of yield and its quality when planting in late dates has been determined.

Keywords: global climate changing, drought, sorghum, planting date, scheme, norms, sugar content, oil, protein and starch.

Kirish. Dunyoda sugʻoriladigan erlardan jadal foydalangan holda ishlab chiqariladigan mahsulot hajmini koʻpaytirish orqali aholini oziq-ovqat mahsulotlari, sanoatni xomashyo, chorvachilikni esa ozuqaga boʻlgan talabini qondirishda dala ekinlarini morfobiologik xususiyatlari, tuproq va iqlim, suv taʼminoti sharoitini hisobga olgan holda, ularni etishtirish texnologiyasini muntazam ravishda takomillashtirishga alohida eʼtibor qaratilmoqda. Respublikamizning qishloq xoʻjaligi er maydonlarining 50-55 foizi turli darajada shoʻrlangan boʻlib, bunday maydonlardan unumli foydalanish uchun yuqori don va em-xashak hosildorligiga ega boʻlgan, shoʻrga chidamli ekinlarni etishtirish hamda aholini oziq-ovqatga boʻlgan extiyojini qoplash boʻyicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilishi talab etiladi.

Bunday sharoitlarga eng mos boʻlgan joʻxori (*Sorghum Moench*) muhim oziq-ovqat, ozuqa ekini boʻlib, dunyo dehqonchiligida keng tarqalgan donli ekinlar qatoridan 5-chi oʻrinni egallaydi. Joʻxorini asosan jiddiy suv muammosi boʻlgan va dunyo boʻyicha har yili 7 mln.gektar ekin maydonlari qishloq xoʻjaligi foydalanishidan chiqib ketishi hamda global iqlim oʻzgarishi natijasida oziq-ovqat taqchilligi ortib borayotgan mintaqalarda etishtirish asosiy vazifalardan biri boʻlib bormoqda.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Hozirgi vaqtda jo‘xori ekinining asosiy maydoni, “jo‘xori mintaqasi” AQShning Nebraska, Missouri, Kansas, Oklaxoma, Texas shtatlariga to‘g‘ri keladi (Kostina G.I., 2005). Ma’lumki tarixan bu hududlarda yillik yog‘in miqdori 500 mm.dan past bo‘lib, ommaviy ravishda ekib kelinayotgan makkajo‘xori ekini uchun kamlik qilgan. Lekin, bu me’yor jo‘xori ekini uchun etarlik darajada bo‘lganligi sababli makkajo‘xori maydonlarini keskin qisqartirishga va bir gektardan olinadigan hosildorlik hajmini ortishiga olib kelgan.

Jo‘xori ekini maydonlari so‘nggi yillarda Yevropa davlatlarida ham kengayib bormoqda. Jumladan, Italiya, Ruminiya, Vengriya, Albaniya, Bolgariya davlatlarida jo‘xori ekinining maydoni 25-30 % atrofida tashkil etib, don hosildorligi 4,0-4,5 t/ga, yashil massa esa 40 t/ga atrofida etishtirilmoqda.

O‘rta Osiyoga jo‘xori 2-3 ming yil oldin Hindiston va Xitoy orqali keltirilib etishtirilgan.

Xorazm vohasi jo‘xorining ikkinchi vatanidek hisoblanib, bu erda jo‘xori 2,5 ming yildan oldin etishtirilganligi ma’lum bo‘lgan. Hozirgi vaqtda O‘zbekistonda jo‘xorining asosiy ekin maydonlari Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy hamda Farg‘ona viloyatlarida joylashgan bo‘lib, 20 ming gektardan ortiq maydonda etishtirilmoqda. Lekin 1930 yillarda 100 ming/ga maydonda etishtirilgan. Biroq, hozirgi global iqlim o‘zgarishi, Orol dengizi qurishi, yuqori harorat, qurg‘oqchilik, tuproq sho‘rlanishini ortishi hamda suv tanqisligi sharoitida, don jo‘xori maydonlarini keskin ortishi kutilmoqda (Tellyaev R.Sh., Mamatkulov I.I., 2023).

Jo‘xori doni tarkibini o‘rtacha 70-75% kraxmal, 12-13% protein, 3,5% yog‘, mineral tuzlar, karotin va dubil moddalari tashkil etadi.

Jo‘xori doni fosfor, kaliy, magniy va xilma-xil vitaminlar, ko‘p miqdorda uglevodlar, oqsil va aminokislotalar saqlaydi (Болдыр В. П., 1991). Jo‘xori urug‘ining yana bir muhim biologik xususiyati, boshqa ekinlarga nisbatan tuproq eritmasi yuqori konsentratsiyali yarim quruq tuproqda unib chiqish qobiliyatiing kuchliroqligidir. Jo‘xori doni unib chiqishi uchun o‘z vazniga nisbatdan 40%, makkajo‘xori - 44, arpa - 50, bug‘doy - 55, suli - 65, javdar-85 va no‘xat - 96 % suv talab qiladi.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Jo‘xorida bir quruq modda birligi hosil bo‘lishi uchun 300 qism suv, sudan o‘ti 340, makkajo‘xori 338, bug‘doy 551, arpa 534, no‘xat 730, kungaboqar 895 suv sarf qilishi aniqlangan. Shuning uchun jo‘xori “o‘simlik dunyosining tuyasi” deb atalishi bejiz emas.

Jo‘xorining yana bir o‘ziga xos xususiyati, bu vegetatsiya davri davomida noqulay sharoitlarida o‘shini to‘xtatishi va qulay sharoitlar paydo bo‘lguncha anabiotik holatda qolish qobiliyatidir (N.A.Shepel, 1985).

Jo‘xorining yana katta imkoniyatlaridan biri, uni sho‘r va taqir tuproqlarda o‘sib rivojlanishi hamda o‘rilgandan keyin qayta o‘sib chiqish xususiyatiga egaligidir. Bu ekin tuproqdagi tuz konsentratsiyasini ortishiga chidamli bo‘lib, makkajo‘xoriga nisbatan 2-3 barabar sho‘r bo‘lgan erlarda bemalol o‘sa oladi. Jo‘xori melioratsiya ekini sifatida ikkilamchi sho‘rlanishni oldini oladi. Sug‘oriladigan, tuprog‘i sho‘rlangan hududlarda o‘sib, kerakli hosilni bera oladi.

Tadqiqotning maqsadi: yangi don jo‘xorining mahalliy “Massino” navidan tipik bo‘z tuproqlar sharoitida mo‘l va yuqori sifatli urug‘lik hamda tovar don hosili etishtirishni ta‘minlaydigan maqbul ekish muddati, me‘yori va ko‘chat sonini aniqlashdan iborat.

Tadqiqotning ob‘ekti sifatida mahalliy don jo‘xorining standart O‘zbekiston-5 hamda yangi “Massino” navlari olingan.

Tadqiqotning predmeti bo‘lib yuqori hosil olish uchun o‘rganilgan barcha agrotexnik tadbirlar natijasida o‘simlikning o‘shisi, rivojlanishini donning texnologik sifat ko‘rsatkichlariga ta‘siri tadqiq qilingan.

Tadqiqotning uslublari. Ilmiy-tadqiqot ishlarida laboratoriya va dala tajribalarida olib borilgan fenologik kuzatuvlar va biometrik o‘lchovlar “Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari”, “Respublika Qishloq xo‘jaligi navlarini sinash Markaziy kimyo-texnologik laboratoriyasida qabul qilingan uslublari asosida don sifat ko‘rsatkichlari aniqlangan”. Shuningdek, olingan natijalar B.A.Dospexovning ko‘p omilli uslubi yordamida matematik-statistik tahlil qilingan.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Tajriba sxemasida andoza-st nav O‘zbekiston-5 va “Massino” navini ekish uch muddatda, ya’ni 10.04, 20.04 va 30.04 hamda ko‘chat soni uch hilda, ya’ni bir gektarga 90, 100, 110 ming dona o‘rganilgan. Agrotexnik tadbirlar Respublika Oziqa ekinlari ilmiy tajriba stansiyasi tavsiyalariga mos holda olib borilgan. Tajriba 2020-2022 yillarda olib borilgan.

Respublika Qishloq xo‘jalik navlarini sinash Markaziy kimyo-texnologiya laboratoriyasi hamkorligida olib borilgan tahlillar natijasida, don jo‘xori “Massino” navining eng yaxshi ko‘rsatkichlari ikkinchi ekish muddatida (20.04) kuzatildi. Shuning uchun mazkur maqolada ma’lumotlar asosan shu muddat bo‘yicha keltirilmoqda.

O‘zbekistonning, ayniqsa bahorgi keskin kontinental iqlim sharoitida 20 aprelda urug‘larni tekis unib chiqishi, o‘simliklarni o‘sib rivojlanishi, hosil elementlarining biometrik ko‘rsatkichlarini urug‘lik donning biologik to‘liq pishib etilishi uchun ertaroq ekilishi hamda yog‘in-sochinga qoldirmay o‘rib-yig‘ib olinishi talab etiladi. Olingan hamda o‘z isbotini murakkab kimyo-texnologik tahlillar asosida topgan don jo‘xori Massino navini ikkinchi muddatda (20.04) 90 ming tup qalinlikda etishtirilishi, urug‘lik don uchun deb tavsiya etildi.

Tadqiqot ma’lumotlarini ta’kidlashicha, eng maqbul o‘sib, rivojlanish, hosildorlik elementlarini jadal shakillanishi hamda eng yuqori don hosildorligi (76,0 s/ga), ikkinchi ekish muddatining (20.04) 100 ming tup ko‘chat parvarishlanganda aniqlandi. Shuningdek, kimyo-texnologiya laboratoriyasi ma’lumotlari ham ushbu muddat hamda ko‘chat qalinligidagi don sifat ko‘rsatkichlari, tovar don etishtirish talablariga to‘liq mos kelishini isbotladi. Shuningdek, tahlil qilingan texnologik ko‘rsatkichlar bo‘yicha Massino navi sifatliroq ekanligi aniqlandi. Natijada, don jo‘xori Massino navidan yuqori hosil va sifatli tovar don etishtirish uchun ikkinchi ekish muddati (20.04) va 100 ming tup o‘simliklarni ekib etishtirish tavsiya etildi.

Ma’lumki, O‘zbekiston sharoitida iqlim o‘ta keskin o‘zgaruvchan. Ayrim yillari bahor erta yoki juda kech, yog‘inli yoki quruq keladi. Shunga mos ravishda ob-havo iliq yoki issiq kelishi to‘g‘risidagi tabiatning yozilmagan qonuniyati ham bor, ya’ni

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

bahor erta kelsa kuz ham erta keladi. Buning natijasida don jo‘xoringing ekish muddatlari ham o‘zgarishi mumkin.

Olib borilgan uch yillik ilmiy-tadqiqot natijalariga ko‘ra, Massino navi andoza O‘zbekiston-5 naviga nisbatan Toshkent viloyati, ya’ni Respublikaning markaziy mintaqasi sharoitida etishtirilganda, Qoraqalpog‘iston Respublikasi hamda Sirdaryo viloyatiga nisbatan vegetatsiya davri davomiyligi 20-12 kunga ortishi aniqlandi. Bu esa o‘sha hududlarga nisbatan yuqori don hosili olinishi bilan isbotlandi. Shuningdek, Massino navini kechki muddatlarda ekish (30.04) kafolatlangan don hosili olinmasligiga sabab bo‘lishi mumkinligi aniqlandi. Massino navining don kimyo-texnologik jadval ko‘rsatkichlarining ta’kidlashicha, xattoki maqbul muddatda (20.04) ekish, lekin ko‘chat sonini 100 ming tup, parvarishlashda barcha tahlil ko‘rsatkichlarini pasayish tendensiyasi qayd etganligi aniqlandi. Shuningdek, don hosildorligining eng kam ko‘rsatkichi (70,1 s/ga) shu variantda aniqlandi.

Bunga nisbatan yanada pastroq ko‘rsatkichlar uchinchi ekish (30.04) muddatida qayd etildi. Natijada, kafolatlangan holda don uchun etishtirishda Massino navini 20 aprelgacha 100 ming tup qalinlikda ekish, 110 ming tup ekilgan hamda ekish muddati kechikkan (30.04) holatlarda 90-100 mingdan ortiq o‘simlik etishtirmaslik, ob-havo qulay kelgan yillarda parrandachilik, baliqchilik, chorvachilikda qo‘llashda don uchun etishtirish, shakillanish darajasi hamda urug‘lik don hosildorligini 90 ming va tovar don hosili 100 ming tup ko‘chat parvarishlangan variantlarda yuqori bo‘lishi aniqlandi. Jadval ma’lumotlariga e’tiborni qaratsak, , “Massino” navi urug‘larining sifat ko‘rsatkichlarini ekish muddati va o‘simlik soniga bevosita bog‘liq ekanligi kuzatildi. Jumladan, tajriba o‘tkazilgan yillar bo‘yicha eng yuqori sifat ko‘rsatkichlari, ya’ni dondagi quruq modda 47,4%, qand miqdori 4,0%, klechatka 6,2%, moy 3,9% va kraxmal 70,4% , oqsil 8,3 foiz, 90 ming o‘simlik 10 aprelda ekilganda aniqlandi (1-jadval).

“Massino” navi urug‘larining sifat ko‘rsatkichlari ekish muddati va o‘simlik soniga bevosita bog‘liq qayd etildi. Shuningdek, moy, qand va klechatka

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

ko'rsatkichlari yuqoriligi dondagi kraxmal miqdorini 0,9% kamaytirib, don sifatini oshirishga olib keldi.

Yana eng asosiy ko'rsatkichlardan oqsil miqdorini 100 va 110 ming tup ko'chatga nisbatan 0,4 foizga, vitamin miqdori 0,6-0,4 foizga yuqori ekanligi aniqlandi. Lekin, 100 ming tup ko'chatga nisbatan 3,7 s/ga, 110 ming ko'chatga nisbatan esa 2,2 s/ga don hosildorligi kam bo'lganligi qayd etildi.

Biroq, 1000 dona don og'irligi 100 va 110 ming ko'chat qalinligiga nisbatan 1,7-3,2 grammga yuqori ekanligi aniqlandi.

1-jadval

Don jo'xori "Massino" va "O'zbekiston-5" navlarining kimyo-texnologik ko'rsatkichlari

T/p	O'simli k soni ming tup/ga	Quruq modda, %	Qand miqdori, %	Klechatka, %	Moy , %	Kraxmal, %	Oqsil modda, %	Vitami n S, mg
I-muddat "Massino navi" (10.04)								
1	90000	47,4	4,0	6,2	3,9	70,4	8,3	1,3
2	100000	46,4	3,8	6,0	3,7	71,0	7,9	1,1
3	110000	46,3	3,8	6,0	3,6	71,8	7,7	1,1
II-muddat "Massino" navi (20.04)								
1	90000	47,1	3,9	6,1	3,7	70,6	8,1	1,0
2	100000	46,8	3,8	5,9	3,7	71,3	7,7	1,1
3	110000	46,7	3,7	5,9	3,6	72,3	7,6	1,0
II-muddat andoza "O'zbekiston-5" navi (20.04)								
1	90000	46,9	3,9	6,0	3,7	70,9	8,0	1,0
2	100000	45,8	3,7	5,8	3,6	71,6	7,7	1,1
3	110000	45,2	3,5	5,7	3,5	72,4	7,1	1,2

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Demak, yuqorida qayd etilgan barcha jadvaldagi ko‘rsatkichlar urug‘lik etishtirish qonuniyatiga mos ekanligini ta’kidlamoqda. Ma’lumki, deyarlik barcha qishloq xo‘jaligi ekinlaridan yuqori sifatli urug‘lik avlodlari etishtirishda ko‘chat soni optimal, oziqlanish maydoni maqbul bo‘lishi, noqulay don to‘liq pishib etilmaslik sharoitida esa don mum pishish holatida yuqori kalloriyalik yashil ozuqa tayyorlashga yoki silos bostirishga qo‘llash tavsiya etiladi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, “Massino” navi yuqori hosildorligi hamda don sifat ko‘rsatkichlari bo‘yicha andoza O‘zbekiston-5 naviga nisbatan ustunligi aniqlandi. Respublikaning qurg‘oqchil dehqonchilik sharoitida “Massino” navini aprel oyining o‘rtalaridan boshlab ekish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Thenkabail, P.S., Biradar, C.M., Turrall, H., Noojipady, P., Li, Y.J., Vithanage, J., Dheeravath, V., Velpuri, M., Schull, M., Cai, X.L., R. An Irrigated Area Map of the World Derived from Remote Sensing. IWMI research report.
2. Alabushev A.V., Sorgo (selektsiya, semenovodstvo, texnologiya, ekonomika) / A.V. Alabushev, L.N. Antipenko, N.G. Gurskiy, N.Ya. Kolomeyev, P.I. Kostychev, P.A. Mangush, O.I. Alabusheva – Rostov-na-Donu: ZAO Kniga, 2003.
3. Bolshakov A.Z. Vremya chestvovat sorgo. Rostov n/D, 2008.
4. Tellyaev R.Sh., Mamatkulov I.I., Jurnal “Aktualnye problemy sovremennoy nauki”. – Moskva, 2023. – № 1 (130). (ISSN 1680-2721).
5. Tellyaev R.Sh., Mamatkulov I.I., “The effect of the sowing period, norm and number of tubers of the grain corn variety "massino" on grain quality indicators” ICARHSE International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education TURKEY, CONFERENCE. P. 39-43. <https://confrencea.org> JUNE 15 th 2023.